

GETEROTSIKLIK BIRIKMALAR HAQIDA UMUMIY TUSHINCHALAR

Shahriyor O'rinov
Murodov Azamat
Balqiyev Abdumo'min
Qurbonova Dilafruz

Jizzax politexnika instituti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10183856>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada geterotsiklik birikmalar va ularni nazariy bilishni qiyoslab, o'zaro tahlil qilingan bo'lib, ushbu maqoladan o'qituvchilar, talabalar, erkin izlanuvchilar foydalanishi mumkin.

KALIT SO'ZLAR: Geterotsiklik birikmalar, geteroatom, pirrol, piridin, purin, alkaloidlar.

Hozirgi kunda Geterotsiklik birikmalar o'simliklar va tirik organizmlarning hayot faoliyatida muhim ahamiyatga egadir. Tibbiyotda qo'llaniladigan doridarmonlarning deyarli yarmi geterotsiklik birikmalardan iborat. **Geterotsiklik birikmalar** "getero" so'zini yunon tilidagi "kyklos" so'zidan olingan bo'lib, halqa degan ma'noni ya'ni, molekulasida halqa saqlaydigan va bu halqada ugleroddan tashqari bir yoki bir nechta boshqa elementlarning atomlari va geteroatomlarni tutadigan organik moddalar hisoblanadi.. Halqasida azot (N), kislorod (O), oltingugurt (S) tutadigan geterotsiklik birikmalar katta ahamiyatga ega bo'lib, ularga nuklein kislotalar, oqsillar va boshqa molekulari tuzilishida ishtirok etadigan alkaloidlar, vitaminlar, antibiotiklar va tabiiy pigmentlar ham kiradi. Xalqaro nomenklaturaga asosan muhim geterotsiklik birikmalarning trivial nomlari saqlanib qolgan bo'lib ularga, mas, pirrol, furan, tiofenlar kiradi. Halqasida 3 tadan 10 tagacha atom tutgan monotsiklik geterotsiklik birikmalarning nomlari ulardagi geteroatomlar (N — aza, O — oksa, S — tia, R — fosfa va h.k.)ni, a'zolarining sonini, halqalarning to'yingan yoki to'yinmaganligini e'tiborga olgan holda tuziladi hamda nomlanadi.

Tarkibida uglerod atomlaridan tashqari boshqa element atomlarini ya'ni, geterotsiklik birikmalarni saqlagani, hamda halqasimon tuzilishli moddalarga geterotsiklik birikmalar deyiladi. Ular geteroatom sifatida N, O, S, P, As kabi element atomlari bo'ladi.

Geterotsiklik birikmalar ichida eng ko'p tarqalganlari kislorod, azot va oltingugurt atomlari tutgan besh va olti a'zoli halqalilardir. Ularga quyidagilar kiradi:

Bu birikmalardagi halqani hosil qilgan barcha atomlardagi elektron orbitallari sp^2 gibridlangan bo'lib, ular bitta tekislikda joylashgan bo'ladi.

Gibridlanishda ishtirok etmayotgan p—elektron bulutlarining, benzoldagidek halqalarga nisbatan perpendikulyar joylashuvi sababli umumlashgan ya'ni ular tutashgan holda π -bog'lar o'ramini hosil qiladi va ular barcha birikmalari geterotsikllar aromatik xossaga ega bo'ladilar. Geterotsiklik birikmalarda halqadagi geteroatom birinchi, keyin uning o'ng tomonidan atomlar raqamlanadi. Yuqorida ko'rsatilgani kabi. Pirrol, furan va tiofen suvda erimaydigan, o'ziga xos hidli suyuq moddalardir. Bu moddalar halqadagi vodorod va geteroatomlar hisobiga turli kimyoviy xossalarga ega bo'lib, biz ularni turli maqsadlarda ishlatamiz. Geterotsiklik birikmalar ichida azotli geterobirikmalar ko'proq ahamiyatga egadir. Bu moddalar qatoriga halqasida bir yoki undan ortiq atomlari tutgan, bir yoki ikki halqali birikmalar kiradi. Ular pirrol, piridin, pirimidin va purinlardir.

Pirrol — rangsiz modda bo'lib, u 130°C da qaynaydi, suvda erimaydi, hamda xloroform hidini eslatuvchi suyuqlik hisoblanadi. Pirrol tabiatda toshko'mir smolasi va suyak moyi tarkibida bo'ladi. Pirrol — “qizil moy” ma'nosini anglatadi.

Uning olinishi: ammiakni butin -2 diol — 1,4 bilan katalizator ishtirokida qizdirish natijasida hosil qilinadi:

Kimyoviy xossalari jihatdan pirrol anilinga o'xshaydi. Lekin anilindan farqli ravishda pirrolning aminogruppadagi vodorod atomi kislotalardagi singari metall atomiga almashinadi:

Pirrolning kislotalik kuchi $K_{\text{dis}} = 5,4 \cdot 10^{-15}$ fenolniki esa $K_{\text{dis}} = 1,3 \cdot 10^{-10}$ dan kam bo'ladi. Halqadagi qo'sh bog'lari hisobiga gidrogenlanib to'yingan geterotsiklik modda pirrolidinga aylanadi:

Pirrol va uning qisman ya'ni chala vodorod birikishidan hosil bo'ladigan hosilasi — pirrolindir. U biologik ahamiyatga ega bo'lgan modda bo'lib, gemoglobin va xlorofill zarrachasi

tarkibiga kiruvchi porfirin halqasining asosini tashkil etadi. Bular qonga to‘q-qizil, barglarga yashii rang beruvchi moddalar va pigmentlar vazifasini bajaradi. Tarkibida pirrol asosidagi porfirin halqasi saqlagan moddalarga yana gemin, qon rangli pigmentlar, Vitamin— B_{12} , C_{63} , H_{90} , O_{14} , N_{14} , PCo , shu bilan birga, jigardan ajratib olinuvchi, qon rakini davolashda ishlatiladigan modda va kobalt ioni kompleks birikmasi ham kiradi. Respublikamizda geterotsiklik birikmalar olish va ularning xossalarini o‘rganish borasida akademiklardan: O.S.Sodiqov va S. Yu. Yunusovlar rahbarlik qilgan O‘zRFAO‘simlik moddalari kimyosi va O‘zRFA “Biorganik kimyo” institutlari olimlari muvaffaqiyatli ilmiy izlanishlar olib borishgan va shu bilan birga hozirgi kunda ham yana izlanishlar olib borilmoqda. S.Y. Yunusov va O.S.Sodiqovlar geterotsiklik birikmalar sinfiga kiruvchi alkaloidlar kimyosi sohasida katta ilmiy ishlar qilganlar. Ularning izlanishlari natijasida, Alkaloidlar tarkibida azot tutgan, asos xossalariga ega bo‘lgan, ayrim o‘simliklar tarkibida uchraydigan hamda boshqa organizmlarga kuchli ta‘sir ko‘rsatadigan va murakkab bo‘lgan organik moddalardir. Alkaloidlarga nikotin kiradi. Biz asosan nikotin moddasini tamaki o‘simligining bargi va ildizida uchramiz, suvda yaxshi eriydigan, moysimon suyuqlik hisoblanadi. Asosan eng zaharli alkaloid qishloq xo‘jaligida kontakt insektitsidi sifatida ishlatiladi. Alkaloidlar O‘rta Osiyoda o‘sadigan «Anabasis aphyhla» zaharli o‘simligining asosiy alkaloidi, rangsiz, moysimon, kuchli zaharli suyuqlikdir. Anabazin nikotin kabi qishloq xo‘jaligida kontakt insektitsidi sifatida ham keng miqyosda ishlatiladi.

Xulosa qilib shuni aytadigan bulsak, biz geterotsiklik birikmalardan juda keng miqyosda foydalanamiz. Sanoatda, qishloq xo‘jaligida, dori-darmon ishlab chiqarishda va boshqa sohalarda ham qo‘llaniladi. Ular benzol uchun xos bo‘lgan galogenlash, nitrolash, sulfolash, alkilash, atsillash kabi reaksiyalarga oson kirishadilar. Bu xususiyatlar ularning halqasida elektronlar sekstetining mavjudligi tufayli yuzaga keladi. Ya‘ni Halqadagi 2 ta π -bog‘ va geteroatomdagi juftlashmagan erkin elektronlarning o‘zaro ta‘siri natijasida halqadagi tutash elektron buluti yuzaga keladi va halqa bir tekislikda joylashadi. Ammo benzol halqasidagi va geterotsikldagi π -elektronlar sekstetining barqarorligi turlicha bo‘ladi. Bunda aromatik uglevodorodlar uchun xos bo‘lgan almashinish va birikish reaksiyalaridan tashqari, geterotsiklik birikmalar uchun halqadagi geteroatomning almashinishi, hamda halqaning ochilishi bilan boruvchi reaksiyalar ham xarakterlidir.

References:

1. Karimov I.A. O‘zbekiston XXI asr bo‘lag‘asida:- xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari, taraqqiyot kafolatlari, Toshkent-1997
2. Abdusamatov A., Mirzayev F., Ziyoev F. Organik kimyo. Toshkent O‘qituvchi -2004.
3. Aloviddinov A.B., Ismatullayeva M.T., Xolmurodov N.A. Organik kimyo Toshkent O‘qituvchi -2005,
4. L.Ibragimov, I.T. Mishienko, D.K/Cheloyansi. Intensifikatsiya do‘bchi nefti “Nauka” 2000 g
5. Gimatudinov Sh.K. Nefteotdacha kollektorov 1970 g.
6. Karimov A.U., Yusupov D., Tursunov M.A., Hamroyev B.N. Mahalliy xom-ashyolar asosida neft-gaz qazib olish uchun yangi reagentlar Standart 2006 № 3 36-38-betlar.
7. S.M. Turobjonov, D. Yusupov, M.A. Tursunov, A. Ikromov, A.S. Mustafayev, K. Sh. Hamroyev Yangi korroziya ingibitorlarni yaratish, xossalarini tadqiq qilish, tajriba-sanoat ishlab chiqarilishini o‘zlashtirish. O‘zbekiston kimyo jurnali 4/2009y

8. Xomchinko G.P., Xomchinko I.G. Kimyo. Toshkent, 2007y
9. Muftaqov A.G. Umumiy kimyo Toshkent, 2004y
10. Teshaboev S., Nishonov M. Anorganik kimyo Toshkent 2000y
11. Mirzayev P.N., Mirzayeva M.P. Kimyo Navoiy 2010y
12. К.Ахмедов, А.Жалилов, А.Исмоилов. Умумий ва анорганик кимё. Т.: Укитувчи, 1988.
13. Н.Л. Глинка. Общая химия. Л.: Химия, 1990.
14. Н.Х. Максудов. Умумий химия. Т.: Укитувчи, 1972.
15. Х.Р. Рахимов. Анорганик химия. Т.: Укитувчи, 1984.
16. З. Саидносирова. Анорганик химия. Т.: Укитувчи, 1980.
17. К. Расулов, О. Йулдошев, Б. Кораболаев. Умумий ва анорганик кимё. Т.: Укитувчи, 1996.

INNOVATIVE
ACADEMY